

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК : 616.831-005.1-036.11-074/.78 - 039.76

RASULOVA Dilbar Kamalidinovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Tashkent Medical Academy

THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL

For citation: Rasulova K. Dilbar. The role of clinical and laboratory parameters of patients in the acute period of stroke to predict rehabilitation potential// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.155-160

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605456>

ANNOTATION

In the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy, on the basis of the department of neurology with medical psychology, in the intensive neurology department, 214 patients with stroke were examined from 2021-2024. An analysis of laboratory parameters of patients divided into 4 groups according to the severity of stroke was carried out. A clear correlation was revealed between the severity of stroke and the severity of lipid and metabolic disorders. These indicators can be used as additional criteria for assessing the severity of the condition and prognosis of patients with stroke.

Keywords: stroke, laboratory diagnostics, metabolic changes.

РАСУЛОВА Дильбар Камалиддиновна

к.м.н., доцент
Ташкентская медицинская академия

РОЛЬ КЛИНИКО ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

АННОТАЦИЯ

В многопрофильной клинике Ташкентской Медицинской академии, на базе кафедры неврологии с медицинской психологией, в отделении интенсивной неврологии с 2021-2024 годов осмотрены 214 пациентов с инсультом. Проведен анализ лабораторных показателей пациентов, разделенных на 4 группы по тяжести инсульта. Выявлена четкая корреляция между тяжестью инсульта и выраженностью нарушений липидного и метаболического обменов. Данные показатели могут быть использованы как дополнительные критерии для оценки тяжести состояния и прогноза пациентов с инсультом.

Ключевые слова: инсульт, лабораторная диагностика, метаболические изменения.

Расулова Дилбар Камалидиновна

Т.ф.н., доцент

Тошкент Тиббиёт академияси

ИНСУЛЬТ ЎТКИР ДАВРИДАГИ БЕМОРЛАР КЛИНИК – ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

2021-2024 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт Академияси кўп тармоқли клиникаси неврология ва тиббий психология кафедраси, интенсив неврология бўлимида 214 та инсултли беморлар кўриқдан ўтказилди. Инсулт оғирлигига кўра беморлар 4 гуруҳга бўлинди ва улар клиник лаборатор кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Тадқиқод натижалари инсулт оғирлик даражаси билан липид ва метаболит ўзгаришлари ўртасида аниқ боғлиқликни аниқланди. Ушбу кўрсаткичларни инсултли беморларнинг прогнозини баҳолаш учун кўшимча мезон сифатида ишлатилиши мумкин.

Калит сўзлар: инсулт, лаборатор ташхислаш, метаболит ўзгаришлар.

Введение. Лабораторные тесты часто являются частью планового осмотра для отслеживания изменений в нашем организме. Они также помогают врачам диагностировать заболевания, планировать или оценивать лечение и контролировать заболевания. Лабораторные исследования особенно важны при тяжелом состоянии пациентов при инсульте что требует тщательного контроля за многими лабораторными показателями как общеклинический анализ крови, мочи, исследование реологических свойств крови-коагулограмма и время свёртывание крови, исследование липидного, углеводного обмена, показателей функции почек и печени.

Многие коморбидные состояния протекают бессимптомно до тех пор, пока они не достигнут своего пика, или люди игнорируют эти симптомы до тех пор, пока не произойдет инсульт, и пациенты узнают о наличии этих состояний только после инсульта. Инсульт является кульминацией коморбидных заболеваний. Важно, что изменения, происходящие в организме человека с возрастом, должны находиться в фазе компенсации. В нашем исследовании 4-1,86% пациентов не имели представления о том или ином заболевании до тех пор, пока у них не случился инсульт. Как обычно никто не сдает тот или иной анализ, пока у него нет какого-либо заболевания. Рассмотрим самые банальные необходимые анализы.

1) Общий анализ крови. Он позволяет определить количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина в эритроцитах. Оценка данных показателей важна для выявления возможных причин инсульта. Уменьшение количества эритроцитов, гемоглобина (анемия) препятствует доставке кислорода к способствует кровоизлиянию.

2) Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Повышение СОЭ может указывать на воспалительные процессы в организме, в том числе на воспалительные изменения стенки сосудов (артериит), которые способны играть роль в возникновении инсульта.

3) Общий анализ мочи с микроскопией. Позволяет охарактеризовать различные свойства мочи (цвет, плотность, содержание белка, глюкозы, билирубина), выявить воспалительные изменения в органах мочевыделительной системы. Глюкоза может появляться в моче при сахарном диабете, а одной из причин повышения в ней уровня белка бывает гипертоническая болезнь. Данные заболевания – факторы риска возникновения инсульта.

4) Глюкоза крови. Глюкоза – основной вид углеводов, который используется в качестве источника энергии в организме. Ее концентрация часто увеличена при сахарном диабете.

5) Холестерол – липопротеины низкой плотности. Они доставляют холестерин в органы и ткани организма. Увеличение их количества способствует развитию атеросклероза (отложению атеросклеротических бляшек на стенках сосудов).

6) Коагулограмма – анализ свертывающей системы крови. Среди параметров свертывания – показатели МНО (международное нормализованное отношение), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) и др. Повышение МНО и АЧТВ свидетельствует о гипокоагуляции, то есть снижении способности крови к свертыванию (склонности к кровотечению), снижение данных показателей указывает на повышенный риск тромбообразования. Учёт коагулограммы важен для профилактики инсульта и для оценки эффективности приема антикоагулянтов (препаратов, предотвращающих образование тромбов).

7) Липопротеины низкой плотности циркулируют по всему телу, высвобождая содержащийся в них жир через различные клетки — это их основная функция. Но их высокий уровень указывает на риск развития атеросклероза, поэтому липопротеины низкой плотности называют «плохим» холестерином.

8) Липопротеины высокой плотности способны удалять часть холестерина из крови от второго типа – липопротеинов низкой плотности. Их высокая концентрация, наоборот, снижает риск развития атеросклероза. Именно поэтому их называют «хорошим» холестерином. Следует отметить, что оба вида холестерина необходимы организму, главное зависит от их соотношения.

Цель нашего исследования явилось — изучить роль клинико- лабораторных показателей пациентов в остром периоде инсульта для прогнозирования реабилитационного потенциала.

Материалы и методы исследования. В многопрофильной клинике Ташкентской Медицинской академии, на базе кафедры неврологии с медицинской психологией, в отделении интенсивной неврологии с 2021-2024 годов осмотрены 214 пациентов с инсультом. В остром периоде инсульта от степени двигательных нарушений всех пациентов разделили на следующие 4 группы: 1 группа – 66 пациентов с легким, 2 группа – 48 пациентов со средним, 3 группа – 49 пациентов, со средне- тяжелым и 4 группа – 51 пациентов с тяжелым инсультом. Всем проводились клинико-неврологические, лабораторные исследования, ЭКГ, нейровизуализационные методы (КТ головного мозга или МРТ. Статистический анализ данных проводился с помощью программы STATISTICA 6.0 на персональном компьютере.

Результаты. Происхождение инсультов зависит от многих факторов, и основными этиологическими факторами ишемического инсульта в нашем исследовании явились артериальная гипертензия II и III стадии, ишемическая болезнь сердца, стенокардия ФС III, ХСН, ПИКС, фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы, сахарный диабет, диабетическая макро и микроангиопатии, нарушение толерантности к глюкозе, анемии, хроническая болезнь почек, ХОБЛ, хроническая ревматическая болезнь, хронический гепатит, ожирение, подагра, системная красная волчанка и др.

Ниже представлена таблица медианных значений лабораторных показателей больных (табл. 2.11), что практически во всех группах количество сахара в крови, мочевины, креатинина и липидов, свидетельствующее о метаболических нарушениях, превышало норму. В нашем исследовании мы проанализировали уровень сахара, мочевины, креатинина и липидов, которые являются индикаторами метаболического повреждения. Количество холестерина в крови оценивают по таким показателям, как триглицериды, вл-липопротеиды высокой плотности, нп-липопротеиды низкой плотности, онп-липопротеиды очень низкой плотности, хк-коэффициент холестерина (2,2–3,5).

Таблица №1. Медианные показатели лабораторных показателей пациентов, включенных в исследование

Показатели лаборатор	1 группа n=66	2 группа n=48	3 группа n=49	4 группа n=51
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Холестерин	4,7±0,15	5,0±0,18	4,5±0,18 [^]	4,7±0,14
триглицер	1,1±0,04	1,7±0,06 ^{***}	1,8±0,07 ^{***}	1,8±0,08 ^{***}
ЛПВП	0,74±0,03	1,2±0,04 ^{***}	1,0±0,04 ^{***^^}	1,0±0,03 ^{***^^}
ЛПНП	1,9±0,07	3,2±0,12 ^{***}	3,2±0,12 ^{***}	2,5±0,10 ^{***^^&&&}
ЛПОНП	1,0±0,04	1,0±0,03	0,81±0,03 ^{***^^}	1,0±0,04 ^{&&}
Холест.коэф	2,5±0,09	4,0±0,15 ^{***}	5,6±0,21 ^{***^^}	3,4±0,23 ^{***&&&}
HGB	117,3±4,1	114,4±3,8	117,4±4,3	115,9±3,1
Вр.свр	0,33±0,026	0,34±0,015	0,31±0,024	0,33±0,02
Сахар крови	6,4±0,32	6,8±0,25	7,1±0,35	6,2±0,34
Мочевина	8,2±0,47	7,1±0,26 [*]	7,3±0,33	8,0±0,54
гематокрит	46,4±1,6	43,2±1,5	44,2±1,6	44,9±1,4
креатинин	120,5±7,8	95,2±4,6 [*]	98,2±4,8 [*]	108,3±5,3 [^]
фибриноген	346,3±12,4	339,9±11,3	353,2±13,4	363,7±14,1
СОЭ	12,6±0,57	16,2±0,65 ^{***}	14,7±0,57 [*]	15,4±1,2 [*]
тромботест	4,6±0,16	4,5±0,14	4,6±0,16	4,7±0,17

Примечание: *-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001; Разница между показателями [^]-2 групп достоверная ([^]-P<0,05; ^{^^}-P<0,01; ^{^^^}-P<0,001). Разница между показателями группы &-3 достоверна (&&-P<0,01; &&&-P<0,001).

Как видно из таблицы №1, достоверные различия наблюдались преимущественно в липидограмме, указывающей на диффузный атероматозный процесс. Количество холестерина в анализе крови колебалось от 4,5±0,18 до 5,0±0,18, и этот результат свидетельствовал о раннем начале процессов атеросклероза у всех больных в молодом возрасте. Уровень холестерина 4,5±0,18 в 3-й группе по сравнению со 2-й был достоверным.

На основании предоставленных данных проведен анализ лабораторных показателей пациентов, разделенных на 4 группы по тяжести инсульта. Основные результаты:

1. **Холестерин:** Значимых различий между группами не выявлено, значения высокие во всех группах и находятся в пределах 4,5–5,0 ммоль/л.
2. **Триглицериды:** Уровень значительно выше в группах 3 и 4 (1,8±0,07 и 1,8±0,08 ммоль/л), по сравнению с группой 1.
3. **Лipoproteины:** ЛПВП: Минимальные значения в группах 3 и 4 (0,74±0,04 и 0,8±0,03 ммоль/л), что свидетельствует о выраженных нарушениях липидного обмена; ЛПНП: наибольшие значения зафиксированы в группах 2 и 3 (3,2±0,12 ммоль/л), указывая на ухудшение метаболического статуса; ЛПОНП: Аналогичные тенденции с повышением в группах 3 и 4.
4. **Холестериновый коэффициент:** Максимальные значения в группе 3 (5,6±0,21 ммоль/л), что может свидетельствовать о нарушении липидного обмена.
5. **Гемоглобин:** Значительных изменений не выявлено между группами.
6. **Креатинин:** В группе 4 показатель выше (108,3±5,3 мкмоль/л), что может свидетельствовать о нарушении почечной функции у пациентов с тяжелым инсультом.

7. **Мочевина.** Во всех обследованных группах отмечается повышение уровня мочевины в 1 гр-8,2±0,47; во 2 гр- 7,1±0,26*; в 3 гр- 7,3±0,33; в 4 гр- 8,0±0,54 что свидетельствует о метаболическом повреждении в организме больного.

7. **Фибриноген:** Его концентрация выше в группе 4 (363,7±14,1 мг/дл), что подтверждает более выраженную активацию воспалительных процессов.

8. **СОЭ:** Повышение СОЭ отмечено в группах 3 и 4, что может коррелировать с воспалительным процессом.

9. **тромбо тест:** Изменения незначительны между группами.

Теперь, сосредоточимся на анализе уровня холестерина в группах в возрастном аспекте. Выявляется что все группы имеют более высокий уровень холестерина по сравнению с нормой. (Таблица №2)

Таблица №2. Анализ уровня холестерина в группах в возрастном аспекте

Холестерин	1 группа	2 группа	3 группа	4 группа
40-49	4,9±0,30	4,8±0,42	4,4±0,27	4,3±0,46
50-59	4,9±0,20	5,0±0,38	5,3±0,63	4,9±0,23
60-69	4,6±0,21	5,3±0,28	4,5±0,31	4,6±0,26
70-79	4,5±0,23	5,3±0,31	4,0±0,68	4,9±0,19
80-<	3,9±0,75	4,1±0,30	3,9±0,10	4,0±0,67

Анализ уровня холестерина в группах в возрастном аспекте, показал, что во всех возрастных группах значимых различий между возрастом не выявлено, значения высокие во всех группах и находятся в пределах 4,5–5,0 ммоль/л.

Исходя из вышеизложенного, выявлена четкая корреляция между тяжестью инсульта и выраженностью нарушений липидного и метаболического обменов. Пациенты с более тяжелыми формами инсульта (3 и 4 группы) характеризуются повышением уровней триглицеридов, ЛПНП, ЛПОНП и холестерина коэффицента, что может свидетельствовать о выраженном атеросклеротическом поражении сосудов. Увеличение креатинина и мочевины в 4 группе связано с нарушением почечной функции, что также может быть результатом системных изменений при тяжелом инсульте. Повышенный уровень фибриногена и СОЭ подтверждает активацию воспалительных процессов в группах с тяжелым инсультом.

Выводы. Изучение особенностей клинико лабораторных показателей пациентов в остром периоде инсульта имеет важное значение для прогнозирования реабилитационного потенциала. Данные показатели могут быть использованы как дополнительные критерии для оценки тяжести состояния и прогноза пациентов с инсультом.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Маджидова Ё. Н. Инсультнинг темир танкислиги анемияси фонида кечиши ва даволашдаги Сурхондарё регионига хос хусусиятлар / Ё. Н. Маджидова, Д. Д. Усманова, Д. Э. Искандарова. - Текст : непосредственный // Проблемы биологии и медицины : научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины. - 2022. - N 5. - С. 130-133. - Библиогр.: 12 назв..

2. Котов С.В., Стаховская Л.В., Исакова Е.В. и др. Инсульт: Руководство для врачей. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Медицинское информационное агентство, 2018. 488 с

3. Потуданская О.А., Баранова Н.С., Спирин Н.Н. Анализ факторов риска и оценка приверженности к лечению у пациентов, перенёвших ишемический инсульт: Международный конгресс, посвященный Всемирному Дню инсульта. Материалы конгресса. 2017. С. 637-638.

4. Новикова Л.Б., Акопян А.П., Шарапова К.М. Факторы, влияющие на эффективность реабилитации больных в остром периоде церебрального инсульта. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2020;97(2):5-11. <https://doi.org/10.17116/kurort2020970215>.
5. Милюков В. Е. Анатомические факторы внутрисердечного тромбообразования в патогенезе кардиоэмболического инсульта: обзор / В. Е. Милюков, В. А. Брюханов, К. К. Нгуен. - Текст : непосредственный // Клиническая медицина : ежемесячный рецензируемый научно-практический журнал. - 2023. - Том 101, N 9/10. - С. 441-448. - Библиогр.: 60 назв..

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000